

**AGROBIZNESDA RENTABELLIGI YUQORI EKIN TURLARINI YETISHTIRISH
MASALALARI**

Toshkent davlat agrar universiteti Raqamli iqtisodiyot yo‘nalishi talabasi

Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li

esanbekovd@gmail.com

Toshkent davlat agrar universiteti Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidov Muhammadali Hakimovich

ORCID: 0000-0003-1996-2878 3167707@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada agrobiznesda ish samaradorlogini oshirish orqali yuqori foyda olishga erishish uchun an’anaviy ekin turlarini yetishtirishga bir qancha muhim omillar keltirib o‘tilgan. Bundan tashqari qishloq xo‘jaligida iqlim sharoitiga mos rentabelligi yuqori ekin turlarini yetishtirish agrobiznes faoliyati samaradorligi yuqori bo‘lishi uchun asosiy omil ekanligi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Samaradorlik, agrobiznes, devirsifikatsiya, integratsiya, resurs tejovchi texnologiya, qiymat zanjiri.

Аннотация. В данной статье даны научно-технологические ориентиры выращивания традиционных сельскохозяйственных культур с целью достижения более высокой прибыли за счет повышения эффективности работы в АПК. Кроме того, показано, что выращивание в сельском хозяйстве культур с высокой рентабельностью, пригодных для климатических условий, является основным фактором высокой эффективности агропромышленной деятельности.

Ключевые слова: Эффективность, агробизнес, девиртификация, интеграция, ресурсосберегающие технологии, цепочка создания стоимости.

Abstract. In this article, scientific and technological guidelines for the cultivation of traditional crops are given in order to achieve higher profits by increasing the efficiency of work in agribusiness. In addition, it has been shown that the cultivation of crops with high profitability suitable for climatic conditions in agriculture is the main factor for the high efficiency of agribusiness activity.

Key words: Efficiency, agribusiness, devirtification, integration, resource saving technology, value chain.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirish uchun yuqori rentabellikka ega bo‘lgan ekinlarni yetishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari agrobiznesni tashkil qilishda ekin turlari bo‘yicha umumiy tahlillarga ega bo‘lish, faoliyatning kelajakdagi barqarorligini belgilovchi asosiy vosita hisoblanadi. Hozirda qishloq xo‘jaligi eng rivojlangan hududlar oldida turgan asosiy masala bu iqlim va tuproq holatini o‘rganish va holatga mos ekin turlarini yetishtirish bilan bog‘liq. Shu bilan birga yuqori rentabellikka ega bo‘lgan ekin turlarini tanlab, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va bozor talablarini o‘rganib ish yuritish qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning eng muhim yo‘lidir. Xususan mamlakatimizda ham bu borada bir qancha muhim chora-tadbirlar ko‘rilmoqda.

Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.10.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5853-son Farmoni fikrimiz isboti sifatida ko‘rilishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi. Ayni paytda yer va suv resurslari chegaralanganligi, iqlim o‘zgarishi, urbanizatsiya, tabiiy ofatlar, aholi soning oshib borishi butun dunyoda oziq-ovqat xavfsizligi masalasini birinchi darajadagi muammoga aylantirdi. Yurtimiz aholisini sifatli va yetarli miqdordagi oziq-ovqat maxsulotlari bilan ta‘minlash, mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirishga hissa qo‘shish, qishloq xo‘jaligini yanada rivojlantirish uchun yer egasi sifatida har

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bir tomorqa yer egasi fermer va dehqon xo‘jaliklari qishloq xo‘jaligining barcha soha va yo‘nalishlarini zamon talablari asosida rivojlantirishga fidoiylik bilan yondashishi hamda bugungi faoliyatini tubdan o‘zgartirishi zarur.[1]

Tahlil va natijalar. Hozirda muvaffaqiyatli rivojlangan mamlakatlar resurslarni qishloq xo‘jaligidan ishlab chiqarishga o‘tdilar va an‘anaviy ekin turlarining diversifikatsiyasini iqlim sharoitiga moslashtirgan holda yuqori samaradorlikka erishmoqda. Ular an‘anaviy ekin turlarining maxsuldorligini oshirish uchun quyidagi muhim omillarni belgilab olishdi.[4]

- Ko‘proq yuqori mahsuldorlikka ega ekin turlarini rivojlantirdi
- Iqlim o‘zgarishining ob-havo sharoitlariga ta'siri kuchayishi bilan suv tejovchi texnologiyalardan foydalanishni rag‘batlantirdi
- Bozorga kirish va tartibga solish choralari ishlab chiqdi
- Axborot texnologiyalaridan samarali foydalandi
- Qishloq xo‘jalik qiymat zanjirlariga (AVC) integratsiyani kuchaytirdi
- Ekinlarni boshqarishning kompleks rejasini amalga oshirdi
- Zamonaviy asboblardan va jihozlardan foydalandi.
- Doimiy ravishda tuproq sog‘ligini kuzatib bordi.

- Xosildorligi yuqori urug‘larni yaratdi
- Zararkunandalar va kasalliklarni samarali boshqardi.
- O‘g‘itlardan oqilona foydalandi.
- Ekinlarni doimiy ravishda diversifikatsiya qilib bordi.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarining yuqori mahsuldor navlari bu an‘anaviylardan farqli o‘laroq, odatda quyidagi belgilari bilan ajralib turishini ko‘rishimiz mumkin.

- Maydon birligidan yuqori hosil olish
- Ekinlarning yuqori sifati
- O‘g‘itlarga moslashishlik
- Erta etuklik
- Qurg‘oqchilik va toshqinlarga qarshilik
- Sug‘orish va o‘g‘itlarga yuqori darajada bog‘liqlik
- Ko‘p kasalliklar va hasharotlarga qarshilik.

Yuqori mahsuldor nav urug‘lari hasharotlar va kasalliklarga chidamliligi va yuqori hosil berish qobiliyati bilan ko‘proq foyda keltiradi. Bu urug‘lar sifati yuqori bo‘lib, mo‘l va sog‘lom hosil olish imkonini beradi. Yuqori mahsuldor urug‘lar suv toshqini va qurg‘oqchilikka chidamli bo‘lib, sifatli hosil beradi. [5]

Quyida qishloq xo‘jaligida yetishtiriluvchi asosiy ekin turlarining samaradorlik ko‘rsatgichlari havola etilgan va aynan qaysi ekin turlarini diversifikatsiyalash va ularning ishlab chiqarilishini rivojlantirish ko‘proq ijobiy samara berishi ilmiy isbotlangan.

2024-yilda 1 gektar maydonda 1 yillik qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish bo‘yicha namunaviy biznes reja (rentabellik)[2]

№	Ekin turi	Jami xarajat (ming so‘m)	Jami daromad	Jami foyda (ming so‘m)	Rentabellik (%)
1	Kartoshka (ertaki)	64 925	76 000	11 075	17,1
2	Kartoshka (kechki)	64 870	77 000	12 130	18,7
3	Sabzi	26 429	40 000	13 571	51,3
4	Piyoz	41 273	59 500	18 227	44,2
5	Pamidor	41 636	50 000	8 365	20,1
6	Bodring	27 013	45 000	17 987	66,6
7	Karam	33 993	52 500	18 507	54,4
8	Sarimsoqpiyoz	65 594	100 000	34 406	52,5

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

9	bulg‘or qalampiri	25 297	37 000	11 703	46.3
10	Osh lavlagi	19 616	35 000	15 384	78.4
11	Sholg‘om	17 899	30 000	12 101	68
12	Aisberg	25 150	37 500	12 350	49.1
13	Ukrop	20 174	33 000	12 826	63.6
14	Baqklajon	22 531	32 500	9 969	44.2
15	Achchiq qalampir	23 274	32 400	9 126	39.2
16	Brokkoli	25 221	41 400	16 179	64.1
17	Sholi	23 805	33 000	9 195	38.6

(1-jadval)

18	Uzum (xo‘raki)	26 855	40 500	13 645	50.8
19	Uzum (vinopol)	27 778	42 000	14 222	51.2
20	Yong‘oq (grek)	19 338	32 000	15 662	95,9
21	Anor	18 933	50 000	31 067	164.1
22	Anjir	16 509	45 000	28 491	172.6
23	Xurmo	21 879	33 000	11 121	50.8
24	Yeryong‘oq	12 271	18 000	4 729	35.6
25	Zig‘ir	4 960	7 000	2 040	41.1
26	Soya	9 421	13 200	3 779	40.1
27	Kungaboqar	9 447	14 000	4 553	48
28	Kunjut	9 145	12 000	2 855	31
29	Loviya va Fasol	8 853	16 000	7 147	80.7
30	No‘xat(lalmi yer)	7 832	12 750	4 918	62.8
31	Mosh	7 985	14 000	6 015	75.3
32	Makkadon	10 147	17 500	7 353	72.5
33	Xashaki lavlagi	20 516	40 000	19 484	95.0
34	Beda	14 275	19 800	5 525	38.7
35	Makka silos	11 291	18 000	6 709	59.4

(2-jadval)

№	Maxsulot turi	O‘lchov birligi (ming tonna)	№	Maxsulot turi	O‘lchov birligi(ming tonna)
1	Makkajo‘xori	781.4	13	Karam	848.9
2	Sholi	355.7	14	Yong‘oq	75.1
3	Dukkakli ekinlar	511.4	15	Anjir	27.7
4	No‘xat	36.3	16	Xurmo	77.3
5	Loviya	93.5	17	Anor	67.8

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

6	Lavlagi	1.8	18	Limon	11.2
7	Kartoshka	3574.1	19	Uzum	1731.7
8	Pamidor	2205.7	20	Baqlajon	225.6
9	Bodring	958.7	21	Qalampir	261.7
10	Sabzi	3449.6	22	Zig‘ir poyasi	0.6
11	Piyoz	1318.5	23	Kunjut	16.7
12	Sarimsoq	226.0	24	Yeryong‘oq	16.5

2024-yilda yetishtirilgan dehqonchilik maxsulotlari hajmi (3-jadval)[3]

Bu ko‘rsatgichlar o‘rqli biz mamlakatimizda yetishtirilayotgan ekin turlarini miqdor va samaradorlik darajalarini bilib oldik. Bundan ko‘rinib turibdiki hududlarda rentabelligi yuqori ekin turlari yetishtirilish darajasi juda past yoki deyarli yoq. Bu yerdagi samaradorlik ko‘rsatgichi past bolgan ekin turlarini yetishtirilishida ko‘p resurs talab qiladi va bu xarajatlarni qoplash bilan yangicha innovatsion yo‘lga otishga ilmiy va amaliy omillar yetishmasligi to‘siq bolmoqda.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak qishloq xo‘jaligida barqaror rivojlanishga erishish uchun yuqori samaradorlikka ega ekinlarni yetishtirishimiz

asosiy imil bo‘lib xizmat qiladi. Bu samaradorlikka erishish ham birgina ekin ekish bilan kifoyalanmaydi. Ekin maydonlarining holatini o‘rganish va ekinga moslash, ilqim sharoitiga mos ekin yetishtirish, axboroq texnologiyalariga asoslanish, resurs tejavchi texnkalardan foydalanish, yuqori hosilgorlikka ega urug‘ turlarini yaratish, o‘g‘itlardan oqilona foydalanish, malakali kadrlarni tayyorlash, bozor holatini o‘rganish zararkunanda hashorotlar va kasalliklarga qarshi kurashish choralarini ishlab chiqish va bular natijasida uzluksiz qiymat zanjirini yaratish qishloq xo‘jaligidagi erik turlarining samaradorligini bir necha o‘n barobar o‘stirishi mumkin.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. Saidov M.H. , Rustamova I. B. , Xushmatov N.S. va bosh. Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirishning nazariy-metodologik jihatlari (Monografiya)-T.: TDAU nashr tax. 2020,184 b.
2. Tadjiev O. , Qulmirzaey S. va bosh. «Tomorqa daromad manbayi» Yoshlar nashriyoti uyi. O‘zbekiston yosh fermerlari kengashi
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.10.2019 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-5853-son Farmoni
- 3.<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
- 4.<https://www.google.com/search?q=Traditional+types+of+crops+in+agribusiness5>.
<https://testbook.com/ias-preparation/high-yield-crops>